

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНГВОДИДАКТИКИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Мусурманова Шахноза Кучкаровна

(PhD)

Доктор философии по филологическим наукам

СлВС ЧВТКИУ

Аннотация. В данной статье изложены методы инновационных технологий, их роль в преподавании иностранного языка. Компьютерная лингводидактика определяет появление новых методов работы с информацией различного происхождения и новых форм коммуникации. Компьютерная лингводидактика как область лингводидактики изучает теорию и практику использования компьютерных и сетевых технологий в обучении языку в условиях глобально меняющихся технологий информационного общества.

Ключевые слова: компьютерная лингводидактика, информационно-коммуникативные технологии, интернет-ресурсы, компьютерная дидактика.

За последние несколько лет проведен ряд весьма значимых исследований в области формирования иноязычной коммуникативной компетенции в системе высшего профессионального лингвистического образования, в том числе: лингводидактики и методики обучения иностранным языкам; коммуникации и речевого взаимодействия (И. Л. Бим, М. А. Василик, М. С. Каган, Е. А. Маслыко, Е. В. Мещерякова, И. А. Стернин, Р. Уг и др.); обучения иноязычной виртуальной коммуникации в массово-информационной среде интернет (Е. В. Дубовикова), развития интерактивной компетенции (А. В. Щеколдина), формирования профессиональной информационно-коммуникационной компетенции преподавателя (Бовтенко М. А., Титова С. В.), интеграции средств компьютерной лингводидактики в процесс обучения иностранным языкам (Е. С. Полат, Ph. Habbard, M. Krauss, M. Levy, G. Lewis и др.).

Исследования показывают, что теория обучения иностранным языкам претерпевает существенные преобразование под влиянием развития новых информационных технологий. Владение преподавателями методикой применения информационно-коммуникационных технологий является одним из ключевых факторов успешности информатизации языкового образования.

Несмотря на то, что в настоящее время разработано огромное число обучающих программ по иностранным языкам, специализированных интернет-ресурсов и учебных средств коммуникации, их использование пока не является неотъемлемой частью процесса обучения языку. Одной из причин этого является недостаточный уровень владения преподавателями иностранных языков информационно-коммуникационными технологиями и отсутствие у них специальной подготовки в области теории и практики использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе — компьютерной лингводидактики.

Многие исследователи указывают на её связь с другими областями знаний, такими как прикладная лингвистика, психология, математическая лингвистика, системы искусственного интеллекта. Компьютерная лингводидактика как область лингводидактики изучает теорию и практику использования компьютерных и сетевых технологий в обучении языку, в условиях глобально меняющихся технологий информационного общества. В теоретических и практических аспектах компьютерной лингводидактики, разрабатываемых учёными разных стран, выделяется три направления исследований.

Разработка теоретических аспектов использования компьютеров в обучении языку. Здесь рассматриваются:

- методологические проблемы компьютерной лингводидактики;
- психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения языку;
- вопросы дизайна обучающих компьютерных систем;
- вопросы типологии компьютерных обучающих материалов;
- проблемы оценки качества компьютерных средств обучения;

Экспериментальная работа по созданию и использованию в учебном процессе компьютерных материалов, предназначенных для различных целей, форм и профилей обучения. Исследование путей интеграции компьютерного обучения в общий процесс обучения языку и разработка эффективных приёмов органичного использования информационных технологий в учебном процессе.

Эти процессы непосредственно связаны с развитием компьютерных и сетевых технологий, поэтому предметом исследования данного раздела методики являются не только языковые, психологические, психолингвистические, методические аспекты лингводидактики, но и формально-содержательные компоненты новых информационных технологий.

Компьютерная лингводидактика развивается очень динамично и сейчас она стоит на пороге нового этапа, а именно перехода от описательно-теоретического характера возможностей информационных технологий к практическому их использованию в практике преподавания языка в массовом порядке, так как на программно-техническом уровне уже созданы все предпосылки для независимой творческой деятельности педагога.

Очевидно, что лингводидактика, как никакая другая наука, заинтересована в использовании мультимедийных и интерактивных свойств компьютерных технологий, так как эти качества в наиболее полной мере позволяют реализовать основные принципы дидактики: наглядность, доступность, посильность, индивидуализацию, сознательность, активность.

Новые информационные технологии создают условия для их полноценной реализации, коренным образом изменяя весь образовательный процесс. Данный тезис находит подтверждение в многочисленных научных работах, посвященных данной проблематике и уже не требует доказательств. Однако в жизни практика часто далека от теории, прежде всего потому, что информационные технологии являются формой представления очень наукоемких технологий в образовании.

Процесс интеграции средств компьютерной дидактики предполагает организацию обучения иноязычной коммуникации на основе систематического использования мультимедийных и других цифровых образовательных ресурсов.

Ф. Хаббард выделяет следующие формы организации процесса обучения:

- индивидуальная работа с использованием интерактивных программных продуктов;
- работа в малых группах с использованием интерактивных программных продуктов;
- индивидуальная работа с организацией сетевого взаимодействия внутри группы (computer-mediated communication);
- индивидуальная работа языковыми интернет- ресурсами;
- взаимодействие в системе «учащийся-преподаватель» в режиме он-лайн (online class);
- использование преподавателем компьютера, мультимедийного проектора, интерактивной доски для работы с целой группой и др.

В последние десятилетия проблема использования компьютера в практике преподавания языка решалась, как правило, за счёт идеи создания компьютерных обучающих программ.

Использование в целях обучения языку как обучающих, так и программ и цифровых ресурсов других типов дает возможность погрузиться в среду изучаемого языка и эффективно работать над формированием навыков в различных видах речевой деятельности (чтении, письме, аудировании, говорении) и изучением различных аспектов языка (фонетики, лексики, грамматики). Средством обучения в этом случае становится языковая среда, которая возникает при использовании языковых средств, предоставляемых всеми имеющимися в распоряжении обучающегося программами [1]:

- специально разработанными программными продуктами, включающими в свою структуру программы разных типов;

– тщательно подобранным комплексом обучающих, прикладных и инструментальных программ.

Разработка компьютерных обучающих языковых сред выводит процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции на качественно новый уровень, способствует решению задачи массового использования компьютерных технологий в системе языкового образования.

Структура специально разработанной обучающей среды и типы программ, входящих в ее состав, задаются авторами такого программного продукта. Такая среда может интегрировать пакеты для презентации текста, высококачественную графику и звук, средства для манипуляции данными, программы дистанционного доступа, специальные инструментальные блоки и т. п. Первые опыты работы [2] в специально созданных компьютерных языковых средах показали, что разнообразие предлагаемых ими средств и подходов намного повышает эффективность компьютерного обучения языку по сравнению с использованием отдельных обучающих программ.

Создание компьютерной языковой среды с помощью комплекса программ различных типов требует осознания того, какие именно программы должны входить в такой комплекс. На первых этапах использования компьютеров в обучении языку это были такие программы, как текстовые процессоры, базы данных, разнообразные игровые программы. Современный период развития компьютерной лингводидактики выдвигает новые требования и значительно расширяет типы программ, необходимых для создания компьютерной обучающей среды.

Целенаправленное использование средств компьютерной лингводидактики, разработка преподавателями собственных обучающих продуктов и создание при их помощи компьютерной обучающей языковой среды обеспечивает, максимальное погружение учащихся в среду изучаемого языка и применение компьютерных технологий для формирования, развития и совершенствования их

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся делает более эффективным.

Литература:

1. Бовтенко М. А. Компьютерная лингводидактика: Учебное пособие. М., 2004.
2. Бовтенко М. А., Паршукова Г. Б. Профессиональная информационно-коммуникационная компетенция преподавателя. — Новосибирск, 2004.
3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под ред. Е. С. Полат. — М.: Издательский центр «Академия», 2000. — 272 с.
4. Титова С. В. Спецкурс «Информационные технологии для повышения профессиональной компетенции». М., 2003. [Электрон. ресурс] Режим доступа: <http://www.ffl.msu.ru/people/stitova>
5. Угольников В. В. Компьютерные технологии как средство обучения иностранным языкам в вузе. Автореф. дисс. канд. пед. наук, М. – 2004.